

ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ МЫШЦЕЛКОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»**Главный научный сотрудник**Доктор медицинских наук***Хабибьянов Р.Я.***Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»**Заведующий научно-исследовательским отделом**Доктор медицинских наук***Малеев М.В.***Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»**Ведущий научный сотрудник**Кандидат физико-математических наук*

TREATMENT OF CLOSED FRACTURES OF THE HUMERAL CONDYLES IN CHILDREN

Skvortsov A.*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"**Chief Researcher**Doctor of Medical Sciences***Khabibyanov R.***State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"**Head of the Research Department**Doctor of Medical Sciences***Maleev M.***State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"**Leading Researcher**Candidate of Physical and Mathematical Sciences***Аннотация**

В работе представлен опыт проведенного оперативного лечения 17 пациентов с закрытыми переломами мышцелков плечевой кости у детей за 8 лет находившихся в детском травматолого-ортопедическом отделении ГАУЗ РКБ МЗ РТ.

Abstract

The paper presents the experience of surgical treatment of 17 patients with closed fractures of the condyles of the humerus in children for 8 years who were in the pediatric traumatology and orthopedic department of the GAUZ RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan.

Ключевые слова: перелом мышцелка плечевой кости, хирургическое лечение.

Keywords: fracture of the condyle of the humerus, surgical treatment.

Внутри и околосуставные переломы области локтевого сустава у детей являются самыми часто встречаемыми. Так по статистике на них приходится до 80% переломов верхней конечности [1, 2] и до 30 % всей скелетной травмы у детей [3, 4].

В настоящее время существует много различных мнений о показаниях к оперативному или консервативному лечению, а так же степень смещения отломков в зависимости от правильности укладки пациента во время рентгенограмм. Так же очень актуален вопрос о выборе метода оперативного лечения таких как закрытые и открытые репозиции и

фиксирующие элементы спицы, винты, наkostные пластины и аппараты внешней фиксации. Каждый из них имеет свои преимущества и отрицательные стороны. Самыми простым, доступным и распространёнными методом лечения внутри и околосуставных переломов области локтевого сустава у детей является гипсовые повязки. Но при этом большая вероятность вторичного смещения отломков. Так же длительная иммобилизация приводит к развитию постиммобилизационных контрактур, что удлиняет процесс реабилитации. Продолжительная иммобилизация любого сустава, в

том числе и локтевого приводит к дегенерации мышечных волокон конечности.

Так же по статистике осложнений таких как вальгусная, варусная деформация локтевого сустава, ложный сустав, контрактуры, асептический некроз локтевого сустава находится на первом месте [5, 6]. Все вышеперечисленное подталкивает нас к выбору наиболее оптимального способа лечения, с максимально быстрым выздоровлением и наименее травматичным методом лечения внутри и околосуставного перелома области локтевого сустава у детей.

В детском отделении травматологии и ортопедии ГАУЗ РКБ МЗ РТ за 8 последних лет с переломом мыщелка плечевой кости со смещением было 17 таких пациентов, которые требовали устранения смещения мыщелка плечевой кости и фиксации отломка плечевой кости.

Исходя из вышеперечисленных принципов максимально быстрого выздоровления и наименее травматичного метода лечения области локтевого сустава у детей нами предложена методика оперативного лечения перелома мыщелка плечевой кости у детей и подростков.

Основной задачей данного метода оперативного лечения является уменьшение времени оперативного лечения и числа фиксирующих элементов, без потери стабильной фиксации отломков плечевой кости, позволяющего обеспечить профилактику контрактуры сразу после оперативного вмешательства.

Данный метод оперативного лечения перелома мыщелка плечевой кости со смещением у детей производится. Проводим закрытую ручную репозицию мыщелка плечевой кости. Проводим первую спицу с упорной площадкой с медиальной поверхности в области внутреннего надмыщелка плечевой кости и фиксируем к полукольцевой опоре из штат-

ных деталей аппарата Илизарова. Проводим вторую спицу с упорной площадкой с наружной поверхности в области наружного надмыщелка плечевой кости по направлению к внутренней поверхности плечевой кости и так же фиксируем к полукольцевой опоре. Обе спицы проводим строго во фронтальной плоскости. Создаем натяжение спиц для компрессии отломков за счет упорных площадок на проведенных спицах. Далее для стабильной фиксации проводим стержень Шанца по наружно боковой поверхности нижней трети плеча и фиксируем к полукольцевой опоре из штатных деталей аппарата Илизарова [7].

Пациент Н., 14 лет (и./б. № 53462) находился в детском травматолого ортопедическом отделении НПЦТ ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 10.04.2022 по 17.04.2022 гг. Д-з: закрытый перелом внутреннего мыщелка левой плечевой кости, со смещением. Травма накануне, падение с турника. При обращении в травматологический пункт выставлен диагноз, гипсовая иммобилизация, направлен в ГАУЗ РКБ МЗ РТ. При осмотре: отечность локтевого сустава, выраженное ограничение движений. На Ro: перелом со смещением внутреннего мыщелка левой плечевой кости (рентгенограммы до оперативного лечения). В приемном отделении 10.04.2019 г. выполнена операция: закрытая репозиция перелома, чрескостный остеосинтез спице-стержневым аппаратом Илизарова (рентгенограммы после оперативного лечения). Функция конечности из за небольшого количества спиц и стержня и одной полукольцевой опоры и жесткой фиксации практически не ограничена (внешним видом конечности в АВФ с функцией сгибания и разгибания в локтевом суставе). Что позволило нам за 7 недель срастить данный перелом и демонтировать аппарат Илизарова.

По данному методу лечения пролечено 17 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет.

Рис. 1. Рентгенограммы до оперативного лечения.

Рис. 2. Рентгенограммы после оперативного лечения.

Рис. 3. Внешний вид конечности в АВФ с функцией сгибания и разгибания в локтевом суставе.

Список литературы

1. Абдуллаев Т.А. Лечение «свежих» переломов головки мыщелка плечевой кости у детей. // Азерб. мед. журнал. – 1991. - №1.
2. Баиров Г.А. Переломы в области локтевого сустава: дисс. ... докт. мед. наук. - Л., 1960. - С.16.
3. Александров А.Ф. Внутрисуставные переломы нижнего конца плечевой кости у детей // Хирургия. – 1958. - № 8.
4. Ахвердян И.В. Переломы дистального конца плечевой кости у детей, сочетание их с некоторыми повреждениями области локтевого сустава: дисс. ... канд. мед. наук. - Ереван, 1969. – 215 с.
5. Овсянкин Н.А., Никитюк И.Е. Лечение детей с ложными суставами головки мыщелка плечевой кости // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: материалы совещания главных специалистов. - С.-Пб, 2002. –218 с.
6. Овсянкин Н.А., Никитюк И.Е., Проценко Я.Н. Ошибки при лечении детей с переломами в области локтевого сустава. // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: материалы совещания главных специалистов.-С.-Пб,2004.- С.171-172.
7. Патент РФ №2593230 A61B17/56